

HOMILADOR AYOLLARDA VARIKOZ KASALLIGI VA TUG'RUQDAN KEYINGI ASORATLAR

Xakimjonova Gulshodaxon Eldorbek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Pediatriya yo'nalishi 25-02-guruh talabasi

Akromjonova Xalimaxon O'rmonbek qizi

Klinik va patologik anatomiya o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17348403>

Annotatsiya

Ushbu maqolada homiladorlik davrida uchraydigan varikoz kasalligi, uning patogenezi, klinik belgilari hamda tug'ruqdan keyingi davrda yuzaga keladigan asoratlar tibbiy jihatdan yoritilgan. Tadqiqotda kasallikning etiologiyasi, homiladorlik fiziologiyasining venoz tizimga ta'siri, profilaktika va davolash choralari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar

Varikoz kasalligi, homiladorlik, venoz tizim, tromboz, tug'ruqdan keyingi davr, flebologiya.

Kirish

Homiladorlik-ayol organizmida yuz beradigan murakkab fiziologik jarayon bo'lib, bu davrda qon aylanish tizimida sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi. Ayollarda varikoz, vena kengayishi kasalligi ko'pincha homiladorlik davrida boshlanadi yoki avvaldan mavjud bo'lgan venoz yetishmovchilik kuchayadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, homilador ayollarining 40-60% pastki oyoqlarda varikoz belgilariga duch kelinadi. Homiladorlik vaqtida bachadonning o'sishi, gormonlar, ayniqsa progesterone ta'siri va qon hajmining ortishi venoz tizimga yuklamani oshiradi. Bu esa venoz klapanlar yetishmovchiligiga, qonning pastga to'planishiga va varikoz tugunlar hosil bo'lishiga olib keladi.

Varikoz kasalligining etiologiyasi va patogenezi

Varikoz kasalligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

Irsiy moyillik-venoz klapanlar tug'ma zaifligi. Gormonal o'zgarishlar-progesteron miqdorining ortishi vena devorlarining bo'shashiga sabab bo'ladi. Mexanik bosim-kattalashgan bachadon pastki kovak vena va chanoq venalariga bosim o'tkazadi.

Qon hajmining ko'payishi-venoz tizimga yuklama ortadi. Gipodinamiya-homilador ayollarda jismoniy faollikning kamayishi venoz qon aylanishni sekinlashtiradi.

Patogenez jarayonida venoz klapanlarning yopilmasligi natijasida qon orqaga qaytadi, venalarda bosim oshadi, devorlar cho'ziladi va tugunlar hosil bo'ladi. Shu bilan birga, kapillyar o'tkazuvchanlik ortadi, shish, og'riq va og'irlik hissi paydo bo'ladi.

Klinik belgilari

Homiladorlik davrida varikoz kasalligi quyidagi klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Pastki oyoqlarda og'irlik va toliqish hissi bo'ladi. Teri osti venalarining kengayishi va ko'rinib turishi paydo bo'ladi. Kechqurun oyoqlarda shish paydo bo'ladi. Tunda oyoq mushaklarida tortishish sudroga bo'ladi. Oyoqlarda achishish va qichishish paydo bo'ladi. Ba'zi hollarda gemorroy yoki chanoq varikozi kuzatiladi. Tug'ruqdan oldingi davrda kasallik kuchayadi, chunki qon hajmi maksimal darajaga yetadi va vena devorlari eng yuqori bosim ostida qoladi.

Tug'ruqdan keyingi davrda asoratlar

Varikoz kasalligi tug'ruqdan keyingi davrda bir qator og'ir asoratlarni keltirib chiqaradi. Tromboz va tromboflebit-qon ivish tizimi faollashadi, natijada oyoq venalarida tromb hosil bo'lish xavfi ortadi. Vena yallig'lanishi-tug'ruqdan keyin infeksiya tushishiga sabab bo'ladi yoki venoz staz yallig'lanishga sabab bo'ladi.

Oyoqlarda trofik yaralar-uzoq davom etadigon venoz yetishmovchilik natijasida paydo bo'ladi. Oyoqlarda doimiy shish bo'ladi va og'riq-venoz tizimning sekin tiklanishiga bog'liq. Psixologik noqulaylik-oyoqlarda estetik o'zgarishlar ayolda o'ziga bo'lgan ishonchni kamaytiradi.

Profilaktika va davolash choralari

Homiladorlik davrida varikoz kasalligi oldi olinadi. Jismoniy faollikni saqlaydi. Yengil yurish, maxsus mashqlar yordam beradi. Elastik compression paypoqlar kiyiladi. Oyoqlarni baland joyga ko'tarib dam oladi. Uzoq vaqt tik turish yoki o'tirishdan saqlanadi. Sog'lom ovqatlanib C, Evitaminlariga boy mahsulotlarini iste'mol qiladi. Qon aylanishni yaxshilovchi dori vositalarini shifokor nazorati ostida qabul qiladi. Tibbiy davolash usullariga venotonik preparatlar Detralex, Diosmin, antikoagulyantlar, mahalliy gel va malhamlar kiradi. Og'ir holatlarda esa tug'ruqdan keyingi davrda flebektomiya yoki skleroterapiya amaliyotlari tavsiya etiladi.

Ilmiy tahlillar va kuzatishlar

So'nggi yillarda olib borilgan klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, varikoz bilan og'riq homilador ayollarda tug'ruqdan keyingi tromboflebit rivojlanish xavfi sog'lom ayollarga nisbatan 3barobar yuqori. Agar kasallik erta bosqichda aniqlansa, profilaktika choralari orqali 80% hollarda og'ir asoratlarning oldi olinadi. Shuningdek, kompression terapiya qo'llash varikozning rivojlanishini sekinlashtiradi, qon aylanishni normallashtiradi va tug'ruqdan keyin oyoqlarning tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

Xulosa

Homiladorlik davrida varikoz kasalligi keng tarqalgan bo'lib, u tug'ruqdan keyin jiddiy asoratlar keltirib chiqarishi mumkin. Erta tashxis, profilaktika va kompleks davolash choralari bu kasallikni nazorat ostida ushlab turishga yordam beradi. Shuning uchun har bir homilador ayol shifokor nazoratida bo'lishi, o'z sog'lig'iga e'tiborli bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari, 2024-yil tahlil hisobotlari.
2. Jo'rayeva, M.G. (2022). Homilador ayollarda varikoz kasalligi klinikasi, tashxis va davolash prinsiplari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
3. Жамолова Ш.Х. "Флебология ва варикоз касаликлари" - Тошкент, 2022.
4. Raximov, O.M. (2020). Varikoz kasalligining homiladorlik davrida kechishi va klinik xususiyatlari. Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti ilmiy to'plami.